

Received-Makale Geliş Tarihi 07.02.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.03.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (117), 514-521

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15128133

Didem Hızlı Duran

<https://orcid.org/0009-0005-7853-1746>
Türkiye Maarif Vakfı, İstanbul / TÜRKİYE

Arapların Sesi Radyo Programı Bağlamında Arap Coğrafyasında Medyanın İdeoloji Transferindeki Rolü

The Role of Media in the Ideological Transfer in Arab Geography in the Context of the Arabs' Voice Radio Program

ÖZET

Kahire Radyosu'nun ilk programı olan Arapların Sesi radyo programı döneminin en etkili medya araçlarından birisiydi. Arap dünyasında medya politikasının başlamasına sebep olan söz konusu radyonun verdiği mesajlar 1950'li yıllarda bölgede siyasi haritayı yeniden şekillendirirken aynı zamanda Arap milliyetçiliği kavramının halk kitleleri tarafından benimsenmesinde etkili olmuştur. Öte yandan Kahire Radyosu'nda şarkıları yayımlanan Ümmü Gülsüm de Mısır'ın Pan-Arapçılığına üst düzeyde hizmet etmiştir. Bu çalışmada Arapların Sesi radyosunun, emperyalist ve sömürgeci devletlere karşı nasıl bir propaganda siyaseti izlediğine değinirken Abdünnasır'ın milli egemenlik, bağımsızlık, Arap birliği mesajları ve bu mesajlar çerçevesinde yürütmüş olduğu ideolojik kampanya ve Ümmü Gülsüm'ün bu kampanyaya katkıları temel araştırma yöntemleri ve ilgili literatür ışığında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kahire Radyosu, Arapların Sesi, Milliyetçilik, Abdünnasır, Ümmü Gülsüm.

ABSTRACT

“Voice of the Arabs” which is the first program of Cairo Radio, was one of the most effective media organs of its time. The messages of the radio, which led to the beginning of media policy in the Arab world, reshaped the political map in the region during the 1950s and it was also effective in influencing popular masses with the idea of Arab nationalism. This article aims to discuss how the Voice of Arabs conveyed the propaganda policy of Nasir carried out against the imperialist and colonial states and his ideological campaign to spread his messages regarding national sovereignty, independence and Arab union etc. to the public masses and the Umm Kulthum's contribution to this propoganda in the light of basic research methods and literature review.

Keywords: Cairo Radio, Voice of the Arabs, Nationalism, Abd al-Nasir, Umm Kulthum.

1. GİRİŞ

Kahire Radyosu ve “Arapların Sesi” radyo programı geçen yüzyılda Arap dünyasını hem politik hem de kültürel açıdan etkileyen oldukça güçlü bir propaganda aracı olmuştur. Radyonun, Araplara bağımsızlıkları için savaşıma, emperyalizm ve sömürgecilik boyunduruğundan kurtulma ve Arap dünyası dışından herhangi bir güçle ittifakı kabul etmeme gibi çağrılarını Araplar arasında hızla yayılmıştır. Arapların Sesi radyo programı, 4 Temmuz 1953'te Mısır'ın başkenti Kahire'de kurulan Kahire Radyosu'nun ilk programı olmuş ve bu program 1950'li yıllarda, Abdünnasır'ın siyasi atmosferi değiştiren mesajlarını Kahire'den tüm Arap ülkelerine ulaştırmış ve Arap medya tarihinde yeni bir sayfa açmıştır (Jankowski, 2002).

Arapların Sesi radyo programı, Arap dünyasının birçok meseleyle uğraştığı ve bölgede bir nevi ideolojik boşluğun olduğu çok kritik bir dönemde kurulmuştur. Program, sömürgecilik sonrası oluşan bu ideolojik boşlukta ortaya çıkan pek çok direnişçi grubu ve özgürlükçü hareketi “Arap Birliği” çatısı altında birleştirmek için uğraşmıştır. Ayrıca ülkelerin bağımsızlık mücadelelerinde Mısır'ın liderliğini halk kitlelerine benimsetmeye çalışmıştır (James, 2006; Rizq, 2009). Bu nedenle Arapların Sesi, alelaide bir radyo programı değil, aksine Soğuk Savaş döneminde örneklerine sıklıkla rastladığımız güçlü bir propaganda aracı hüviyetini kazanmıştır. Bahsi geçen dönemde özellikle üçüncü dünya ülkelerinde liderlerin yurttaşlarını etkilemek, var olan sosyal ve fikri karmaşayı lehlerine çevirebilmek için medyayı sıklıkla kullandıkları bilinmektedir (Henze, 2004). İşte Mısır da bundan pay alabilmek adına kurduğu radyoyla sömürgeci geçmişin yaralarını sarmaya çalışan insanlara ihtiyaç duydukları Arap milliyetçiliği söylemlerini güçlü bir retorikle iletmiş ve bu sebeple radyo bölgede kısa sürede fenomen haline gelmiştir (James, 2006).

Arap dünyasında siyasal iktidar için medyanın kullanılması sadece Abdünnasır'a ait bir strateji değildir. Askeri darbelerle dolu bir coğrafyada her yeni gelen rejim, iktidarını istikrara kavuşturmak için medyayı çok etkili bir biçimde kullanmıştır. Ayrıca okuma yazma oranının az olduğu ve şifahi bir kültürel gelenekten gelen Arap toplumları için radyonun propaganda aracı olarak kullanılması oldukça işlevseldi, zira her zaman dinlemeye hazır coşkulu bir kitle mevcuttu (Hale, 1975). Ancak Abdünnasır'ın programı, muadillerinden farklı olarak milli bağımsızlık, milli güvenlik ve milli birlik gibi fikirleri aşlamaya yönelik yürütülen geniş çaplı ve sistemli bir ideolojik kampanyaydı (Al-Obaidi, 2007). Kısacası bu program, Arap kitlelerini harekete geçiren, Arap dünyasında milliyetçi duyguları uyandıran ve bölgede medya politikası geleneğini başlatan etkili bir silahtı (Fandy, 2007).

Arapların Sesi programının önemi ve popülaritesi doğal olarak Arap milliyetçiliği hareketinin lideri Cemal Abdünnasır'dan kaynaklanmaktaydı. Bu nedenle 1950'lerde Arap milliyetçiliği ve Abdünnasır'ın propagandaları hakkında yazılanların çoğu tarihsel bir perspektiften ya da onun karakteri üzerinden ele alınmış siyasi değerlendirmelerdir ve içeriklerinde Arapların Sesi'ne oldukça az yer verilmiştir. Çünkü bu yazılanlara göre Abdünnasır'ın karizmatik liderliği, Mısır'daki başarılı iktidarı, yürüttüğü milliyetçi ideoloji ve Birleşik Arap Cumhuriyeti başarısı olmamış olsaydı radyo, mesajlarını iletecek bir dinleyici kitlesi bulamamış olacaktı (Dawisha, 1976)¹. Bu makalenin amacı Abdünnasır'ın kendisine odaklanmak olmasa da, Arapların Sesi programının bölgede sebep olduğu politik etkinin anlaşılması için mikrofonun arkasındaki karizmatik lidere ve bu liderin Arap sosyalizmine ve Pan-Arap ideolojisine ilham olan milliyetçilik düşüncesini anlamının oldukça önemli olduğu şüphesizdir.

Öte yandan Arapların Sesi programına dair çalışmaların yetersiz olduğunu öncelikle not etmek gerekir. Bu bağlamda 1970'te Abdünnasır'ın ölümünden sonra ilgili radyo programına ait tüm orijinal radyo kayıtlarının yok edilmesi ve transkriptlerinin bulunamamış olması da bu radyo programının etkili bir şekilde analiz edilememesinin diğer bir sebebi olarak karşımızda durmaktadır. Maalesef, sadece BBC'nin "*Dünya Yayınlarının Özeti*" gibi İngilizceye çevrilmiş radyo programlarından Arapların Sesi'ne ait birkaç programa ulaşmak mümkün olabilmektedir (Musleh-Motut, 2006).

2. CEMAL ABDÜNNASIR ve ARAPLARIN SESİ

1954'ten 1970 yılındaki ölümüne dek Mısır'ı yöneten eski cumhurbaşkanı Abdünnasır, çoğu araştırmacıya göre Arap siyasetinin eşsiz bir lideriydi. 1952'de Kral Faruk'a gerçekleştirilen Hür Subaylar Askeri Darbesi'nden sonra iktidar Abdünnasır ve arkadaşlarının eline geçmişti. Nasır, 1954'te iktidarı kendi elinde toplayana dek Hür Subaylar grubunun en açık sözlü ve en güçlü sesi olmuştur. Bir vesileyle kendisine bu darbenin amacı sorulduğunda, "*Mısır'ı emperyalizmden tamamen kurtarmak*" diye cevap vermiştir. Ona göre sömürgeci İngiltere, kendi emelleri için Mısır ve halkını kullanmış, hatta yok saymıştır. Bu yüzden söz konusu darbenin asıl amacı İngiltere'nin, Mısır'a herhangi bir müdahalesine izin vermemektir. Bununla birlikte Abdünnasır'a göre darbenin arkasındaki motivasyon anayasada ilan edilen altı ilkeyle açıklanmaktadır: Sömürgeciliği bozmak, feodalizmi sona erdirmek, kapitalist etkileri sonlandırmak, sosyal adaleti temin etmek, milli bir ordu kurmak ve gerçek bir demokratik kültürü tesis etmek (Wheelock, 1960).

1952 Devrimi akabinde Mısır'da liderlik makamına yükselen Abdünnasır, Pan-Arapçılığı² resmi bir politika haline getirmiştir. Arap halkları arasında dil, tarih ve kültür bağlarının ortak olduğunu ve Arap dünyası karşısında ortak düşmanların olduğunu ileri süren Nasır'a göre Pan-Arapçılık aslında Arap ülkelerindeki sömürgecilğe karşı bir direniş hareketini temsil etmekteydi. Karşılıklı işbirliği sayesinde Arap dünyası güçlerini birleştirecek, yerel kaynakları kullanacak böylece ekonomik, politik ve askeri alanda yılladır maruz kaldıkları Batı hâkimiyetine meydan okuyabileceklerdi. Bu bağlamda, Pan-Arap ideolojisinin insanlarda Arap ülkelerindeki mevcut durumu değiştirecek çözümler sunması, ayrıca hareketin, statükodan yana olan elit ve eğitilmiş grupları değil, bunun yerine değişimi destekleyen alt, orta sınıf ve kırsal kesimi kapsaması Ortadoğu'da tarihi bir dönüm noktası olmuştur (Kireççi, 2012).

Söz konusu ideolojiyi diğer Arap ülkelerine yaymak ve Arap birlik hareketinin öncüsü olabilmek için Arapların Sesi radyo programını kullanmak Abdünnasır'ın planlarının en başında gelmekteydi. Bu radyo programının tüm Arap ülkelerinde yayınlanması hedefiyle çıktığı yolda asıl amacı uzun vadede tüm Arap uluslarını Mısır liderliğinde birleştiren Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurabilmektir. 1956'da Kahire'de

¹ Dawisha, Abdünnasır'ın dış politikasındaki propaganda stratejisiyle akademik olarak ilgilenen nadir kimselerden biridir. Bu kitabının bir bölümünde de Abdünnasır rejiminin Arapların Sesi ile yürüttüğü propaganda stratejisini ve bunun etkilerini incelemektedir.

² "*Pan-Arapçılık kısaca Ortadoğu'nun Arapça konuşan halklarının tek bir ulus-devlet altında birleştirilmesi inancıdır.*" Başta dini bir söylemle ortaya çıkmış olsa da 1940'lı yıllardan itibaren daha seküler hale gelmiştir. Bu dönüşümde etkisi olanlar arasında Satı el-Husri ve Abdurrahman Bazzaz gibi ideologları saymak mümkündür (Frisch, 2010).

yapılan bir röportajda Arapların Sesi programının kendisinin bir Arap İmparatorluğu kurmak istediğinin kanıtı olduğunu iddia eden bir gazeteciye kendi cümleleriyle *“Bu radyo hem emperyalizmi hem de kolonyalizmi aynı anda bitirebilecek ve bu doğrultuda kamusal bilinci yaratacak güçtür... Biz sömürgeci güçlerin işgali altındaki komşularımızın özgürleşmesini istiyoruz, bizler özgürlük için devrimler yaparız... Bizden kastım hükümet değil, ülkemin yurttaşlarıdır. Bu yurttaşlar ki bizim özgürlük için çıktığımız yolda ilhamımızdır. Çünkü bizler aynı ulusal arzulara sahip ve aynı makûs talihi paylaşan insanlarız”* diye cevap vermiştir (Musleh-Motut, 1956).

Bu cümleler Abdünnasır'ın, Mısır'ı sömürgeci güçlerden kurtarmak adına nasıl kararlı olduğunu gösterir niteliktedir. Mısır, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hukuken bağımsızlığını kazanmış olsa da fiilen hala İngiltere'nin boyunduruğu altında olan bir ülkedir. Bu nedenle 1950'li yıllarda Mısır'da izlenmesi gereken en öncelikli politika İngiltere'nin bu etki alanını kırmaya yönelik olmalıydı. Abdünnasır'ın bu misyonu görev edinmesi de kendisini Arapların gözünde karizmatik, devrimci ve milli bir lider yapmıştı. Ayrıca söylemlerinden ve tüm politik hedeflerini özetlediği *“Mısır'ın Bağımsızlığı: Devrim Felsefesi”* başlığını taşıyan kitabından hareketle Abdünnasır'ın yalnızca Mısırlıların değil, tüm Arapların lideri olma amacıyla hareket ettiğini ve Mısır'ın diğer Arap ülkeleri üzerinde kendisine biçtiği Mesihçi rolden bahsetmek mümkündür (Abdel Nasser, 1955; Boyd, 1975).

Abdünnasır, kendisine ve ülkesine yakıştırdığı bu rolleri gerçekleştirmek adına darbeden sadece bir yıl sonra kurduğu radyo ve Arapların Sesi programıyla çok kısa sürede önemli bir figür haline gelmiştir. Bu program sayesinde Arapların nezdinde Arap milliyetçiliği hareketinin lideri olmuş ve politikaları uluslararası arenada geniş taraftar kitlesi bulmuştur (Vaughan, 2002). 1950 ve 60'lı yıllara damgasını vuran Abdünnasır, radyonun bu etkisini tecrübe ettikten sonra Mısır'ın radyo aracılığıyla hem siyasi hem de kültürel açıdan gelişmesi için büyük çaba harcamış ve bu doğrultuda yatırımlar yapmıştır. Çünkü radyo, Abdünnasır'ın anti-emperyal ve Pan-Arap politikalarını tüm Arap halklarına iletebildiği yegâne araçtı ve korunmalıydı (Boyd, 1977; Musleh-Motut, 1956). Bu amaçla yaptığı ilk hamlelerden biri radyoyu Enformasyon Bakanlığı bünyesinden alıp direkt kendi himayesindeki Cumhurbaşkanlığına bağlaması olmuştur (Jankowski, 2002). Hatta o günlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden radyo yayımlarıyla ilgili gelen bir uyarıya şu cümlelerle tepki göstermiştir: *“Bu halkıma ulaşabildiğim tek yol. Benim gücümün arkasında Arap milletleri vardır... Radyomun sesini kısmam demek, benim tamamen silahsız kalmam demektir.”* (Heikal, 1973)

Abdünnasır ve rejimini Arapların Sesi'yle yürüttüğü propagandadan ayrı bir şekilde değerlendirmek mümkün değildir; zira radyo Abdünnasır'ın, sesini duyurmasında ve gücünü geliştirmesinde çok fazla rol oynamıştır. Abdünnasır'la aynı dönemde Suriye, Irak ve Suudi Arabistan gibi yerlerde güçlü Arap liderleri olsa da bu rejimlerin hiçbirinde Abdünnasır ve Arapların Sesi programı dışında Araplara ulaşan güçlü bir ses yoktu. Çünkü o dönemde Mısır dışında hiçbir Arap ülkesinde yerel ve uluslararası radyo servis hizmetleri bulunmamaktaydı. Ülkelerdeki politik sessizliği ve var olan altyapı boşluğunu Arapların Sesi programıyla ikame eden Abdünnasır, dolaylı yoldan tüm ülkelerin iç siyasetine karışabilme ve manipüle edebilme gücüne de sahip olmuştu. Böylece Araplar arasında kendi liderlerinden daha çok dinlenen siyasi bir ikona dönüşmüştü. Tüm bu aktarılanlar Abdünnasır'ın bu radyoya niçin fazlasıyla önem verdiğini açıkça göstermektedir (Boyd, 1975).

Arapların Sesi radyo programı girişimini bağlamdan ve tarihsel süreçten bağımsız kavrayabilmek de söz konusu değildir. Dönemin kültür, din, dil, politik atmosfer ve toplumsal şartlarının tamamı birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Ama kısaca söylemek gerekirse bu radyo programı, Arapların Abdünnasır önderliğinde uluslarını ve ülkelerini bölen sömürge işgalinden kurtulmalarını ve daha iyi bir ortak gelecek inşa etmeleri için onları mobilize edebilmeyi amaçlayan milli bir projeydi (Labid, 2003).

3. ARAPLARIN SESİ RADYO PROGRAMI

Mısır'a radyo altyapısı 1920'li yıllarda İngiliz sömürge yönetimi tarafından getirilmiş ve yaklaşık yirmi yıl içinde de radyonun politik gücü keşfedilmiştir. Kahire Radyosu, 4 Temmuz 1953 yılında yarımşar saatlik Arapların Sesi programıyla ve sadece 72 kilovat orta dalga gücüyle yayına başlamıştır. Radyo 1956'da, yarım milyon kilovatlık kapasiteye ulaşmış ve günde yirmi dört saat boyunca yayın yapacak duruma gelmiştir (Boyd, 1975). Kaynaklarda belirtildiği üzere bu yıllarda dinleyicilerden radyoya günde ortalama üç bin mektup gelmekteydi (Alahmad, 2012).

Arapların Sesi radyo programının direktörü olan Ahmed Said, Araplardaki tutkuları uyandıran, emperyalizm, Siyonizm ve sömürgeciliğe karşı yüksek perdeden konuşan hatta elli milyon Arab'ı isyana çağırabilen ve insanları Abdünnasır'ın politikalarına uygun eylemlere davet eden çok güçlü bir hatip idi.

Sadece Ahmed Said'i dinlemek için bile radyo satın alan ve yalnızca bu programın saatini soran çok kişi vardı (Reem, 2018).

Arapların Sesi programı haberler, analizler, gazete manşetleri, konuşmalar, röportajlar, eğlence programları, Kur'an ve müzik dinletisinden oluşmaktaydı. Ahmed Said'in bu program bünyesinde bizzat kendisinin hazırlayıp sunduğu ve saat 15'te başlayıp milyonlarca dinleyiciye ulaşan "*Hakikatler ve Yalanlar*" ve "*Unutma*" adlarında çok başarılı iki programı vardı. "*Hakikatler ve Yalanlar*" programında Abdünnasır karşıtı gazeteleri ve köşe yazılarını yalancılıkla itham edip doğru olanı açıklamaya çalışırdı. "*Unutma*" programında ise sürekli geçmişi hatırlatıp Arap halklarının dış güçler tarafından maruz kaldıkları haksızlıklara atıfta bulunurdu. Programlarının başarısı şüphesiz ki, Said'in dili kullanmasındaki başarısından kaynaklanmaktaydı (Boyd, 1975). Arapların Sesi programında özellikle 1956 Süveyş Savaşı sonrasında çalan şarkılar ise Arapların kazandığı zaferleri kutlayan, milli coşkuları uyandıran, Abdünnasır'ı ve başarılarını öven popüler sanatçıların seslendirdiği marş tarzındaydı. Bu radyo programının bir de komedi dinletisi vardı. Skeç yazarları Arap liderler hakkında mizahi türde metinler yazarlardı. Aynı zamanda Kur'an tilavetlerine de yer veren bu program, mesajlarını kitlelere ulaştırmak için her yolu denemiş ve tüm sosyal gruplara hitap etmeyi amaçlamıştı (Loya, 1962).

Radyoda kullanılan dile değinmek gerekirse ilk olarak Arapçanın başkalarını etkilemek için çok ideal bir dil olduğunu belirtmekte fayda vardır. Çünkü Arapçanın zenginliği, belirsizliği, abartılı taraflarının çokluğu dinleyicilerin algılarını yönlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu radyo sayesinde Mısır lehçesi de bölgede baskın ve herkes tarafından anlaşılan bir dil haline gelmiştir (Boyd, 1975). Hatta bir CIA araştırması, Arapların Sesi radyosunda kullanılan dilin zamanla bölge halkında hipnotize edici bir etki yaratırcasına etkili olduğundan bahsetmektedir (Copeland, 1969).

Radyoda kullanılan dilin, Arap liderleri için aşağılayıcı ve Abdünnasır politikalarına hizmet eden propagandacı bir dil olmak üzere iki temel özelliği olduğu tespit edilmiştir. Nuri es-Saîd için "*hain Nuri*", Irak başbakanı Abdülkerim Kasım için "*bölücü*", Suudi Arabistan kralı Faysal için "*sakallı yobaz*", Ürdün kralı için "*hayırsızın oğlu*" yakıştırmaları kullanılan aşağılayıcı dile örnek olarak verilebilir (Boyd, 1975). Öte yandan radyo yayınlarında bazı kavramlar, yürütülen propagandanın bir parçası olarak sıklıkla kullanılmaktaydı. İsrail karşıtı, Siyonizm karşıtı, anti-emperyalizm, Batı karşıtı gibi kelimeler bunlardan bazılarıydı. Bunların yanında milliyetçilik kelimesiyle birlikte tek ulus, tek Arap milleti, Arap Mısır, Arapçılık gibi kelimeler de oldukça sık zikredilmekteydi (Jankowski, 2002). Tüm bu kavramlar sömürge sonrası bölgede yeni yeşermekte olan milliyetçi ideolojilerle mükemmel bir şekilde uyum sağlamaktaydı.

Radyoda Abdünnasır'ın bizzat kullandığı dil de yukarıda aktarılanlar gibi oldukça radikaldi. Amerika'yı köpek, İngiltere'yi ve Fransa'yı domuz olarak tanımlayan Abdünnasır bir konuşmasında Amerika için şu cümlelere yer vermiştir: "*Beyaz emperyalist köpekler, kan emiciler ve sömürgeci zalimler... Amerikalıların lekeli dolarlarına ya da şartlı yardımlarına ihtiyacımız olmadığını onlara öğretilim... Hayır, Amerika Ortadoğu'ya gelemeyeceksin, tüm kaynaklarımızla, ellerimizle, ayaklarımızla, dişlerimizle seninle savaşağız. Siyonist kontrollü etkinizi Ortadoğu'muzda kurmanıza izin vermeyeceğiz.*" Ayrıca sıklıkla, "*Filistin savaşının ikinci turunda Siyonizmin yok edileceğini*" dile getirirdi. Arapların Sesi'ndeki bu saldırgan dil, Mısır'ın, adı geçen güçler tarafından sürekli tehdit edilmesinden kaynaklanmaktaydı. Bu tehdit, kullanılan dili daha da radikalleştirmekteydi. Abdünnasır'a göre Batı, İsrail'i desteklemekle, Fransa'nın Kuzey Afrika'ya müdahalesini haklı görmekte ve bu yüzden sömürgeciliği hala devam ettirmekteydi. Böyle olmasaydı radyoda bu sert dilin kullanılmasına gerek olmayacaktı (Alahmad, 2012).

Bununla birlikte, radyo hitap ettiği bölgelere göre kullandığı üslubu değiştirmekteydi. Örneğin Arapların Sesi, dinin hassas bir nokta olduğu Suudi Arabistan'a hitaben bir şeyler söylemek istediğinde mesajlarında dini içerik hissedilmekteydi: "*İslam'ın ihtişamı parfümlü sarayların içinden korunamaz*", "*Kralınız İslam'ın öğretilisine ve Peygamberin geleneğine en az uyan kişidir*". Suudi hükümetini de "*Allah'ın düşmanları*" olarak nitelendirirdi (James, 2006).

Abdünnasır Arapçayı etkili kullanarak Arap kitlelerine kendi duymak istedikleri şeyleri yine kendi dillerinde aktarıyordu. Halkla arasına aracı koymuyor, mesajlarını yöneticilere değil, halka direkt ulaştırıyordu. Onlardan biriymişesine gayriresmi bir üslupla konuşuyordu. Bu durum, yöneten ve yönetilen arasında ciddi uzaklıkların olduğu Arap toplumu için oldukça yeni bir şeydi ve Araplar için kendileriyle konuşan bir Arap lider çok ilgi çekici olmakla birlikte ikna ediciydi. Bu nedenle Arapların Sesi her türlü diplomatik girişimlerden daha etkili olabilmeyi başarmıştır. Ayrıca ortalama bir Arap dinleyicisi için Arapların Sesi programı, ona bölgedeki siyasal olaylar hakkında nasıl düşünmesi ve nasıl inanması gerektiğini öğretiyordu. Bu sebeple dinleyici her ne olursa olsun Arapların Sesi'ne güveniyordu (Jankowski, 2002). Son olarak Arapların Sesi programının başlarken kullandığı ve daha sonra radyonun

sloganı olan “*Biz Araplar hepimiz aynı büyük Arap milletine aidiz*” cümlesi de oldukça vecizdir. Nitekim Abdünnasır’ın, söylemlerinde “biz”i çok vurgulaması, zaferlerin Mısır halkına ait olduğunu dile getirmesi gibi Pan-Arapçılık ideolojisine hizmet eden tüm söylemleri halk tabanını duygusal olarak çok etkilemiş ve Abdünnasır’a hayran bir kitle oluşturmuştur (Wheelock, 1960; Dawisha, 2003).

4. RADYONUN BÖLGEDEKİ ETKİLERİ

Radyonun yayın yaptığı dönemlerde Kahire, Arap dünyasında pek çok önemli şahsiyete ev sahipliği yapan entelektüel, kültürel ve politik bir merkez olarak görülmekteydi. Kahire bu liderliğini Arapların Sesi yardımıyla, Arap toplumlarının Arap milliyetçiliği etrafında yeni bir kimlik yaratmalarına yardım ederek sürdürmek istiyordu. Bu nedenle diğer ülkelerin iç ve dış politikalarıyla yakından ilgilenmiş, hatta bu politikaları yönlendirmiştir (Fandy, 2007; Boyd, 1975).

İlk üç yılında Arapların Sesi, daha çok Kuzey Afrika’da meydana gelen çeşitli siyasi mücadelelere yoğunlaşmış ve Cezayir devrimini desteklemiştir. Ondan sonraki üç yılda, yani 1958 Irak devrimine kadar, çok yoğun bir şekilde Batılıların siyasi faaliyetlerine karşı propaganda faaliyeti yürütmüştür. Bu propaganda sürecinde özellikle Bağdat Paketi’ni şiddetle eleştirmiş ve bu pakta giren devletlere karşı çok ağır ithamlarda bulunmuştur. Örneğin Ahmed Said, Ürdün’ün Bağdat Paketi’ne girişini destekleyen dönemin başbakanı Hazza el-Majali’nin öldürülmesi ve cesedinin sokaklarda sürünmesi için Ürdün halkına çağrıda bulunmuş ve Majali üç gün içerisinde on bir kişilik grubun gerçekleştirdiği bir suikastta öldürülmüştür. Aynı şekilde Batı yanlısı Irak başbakanı Nuri es-Saîd’in de Arapların Sesi’nden iletilen mesajlardan etkilenen isyancılar tarafından öldürüldüğü düşünülmektedir (Alahmad, 2012). Yine medya araçlarının zayıf olduğu Yemen’de bu radyo programı İngiliz müdahalesi karşısında pasif kalan muhalefeti, milliyetçi duyguları uyandırabilmek ve Abdünnasır’ın Yemen’e müdahalesini meşrulaştırmak için yaygın olarak kullanılmıştır (Miller, 2007).

Radyonun etkisi Arap ülkelerinde dalga dalga yayılırken İngiltere, Körfez ülkelerini ve Ürdün’ü bu etkiden koruma sözü vermişti. Fransa, Cezayir’de Kahire radyosunu çekmeyen radyolar dağıtırken Beyaz Saray, Arapların Sesi hakkında acil olarak hazırladığı raporda dinleyici kitlesinin ve kapsamının Amerika’daki benzerlerine göre çok üst düzey olduğunu ve bu radyoya karşı onun etkisini azaltacak yeni bir radyo servisi kurulması gerektiğini vurgulamıştı (Joyce, 2003; Alahmad, 2012).

1956 yılına gelindiğinde ise Arapların Sesi çok büyük etkilere ulaşmış Abdünnasır, Çekoslovakya’dan silah alarak Doğu Bloğu’na daha da çok yakınlaşmıştı. İngiltere ise radyoyu kapatıp Abdünnasır’ın sesini kırmak için radyonun vericilerini bombalamıştı (Boyd, 1975). Ama umulanın aksine radyonun gücü azalmamış, halkın radyoya teveccühü daha da artmıştı. Daha sonra Süveyş Krizi, Arapların Sesi’nin itibarını doruklara çıkarmıştı. 1958 yılında Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin kurulması da yıllardır propagandası yürütülen Arap birliği hayallerinin gerçekleşmesinin bir işareti olarak insanlardaki coşkuyu artırmıştı. 1959’da Mısır’da 850-1000 arasında radyo bulunmaktaydı ve bunlar halk tarafından kahvelerde ya da köy meydanlarında sürekli dinlenmekteydi. Dönemin tüm gelişmeleri zaferler, yenilgiler, umutlar ve hayal kırıklıkları radyolardan tüm Arap dünyasına yayılarak insanlarda kolektif bir bilinç oluşturuyordu. Kahire Radyosu o dönemde Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika kıtalarına hitaben yirmi ayrı dilde yayın yapmaktaydı. 1960 yılına gelindiğinde radyo vericisinin gücü 1,3 milyon kilovattı geçmiş, 1952 yılında günde 33 saat yayın yapan radyo, 1964’te günde toplam 394 yayın saatine çıkmıştı (Dawisha, 2003; Boyd, 1975). Fakat 1967 Arap-İsrail savaşının yenilgiyle sonuçlanması, Abdünnasır’ın olduğu gibi radyonun özellikle Arapların Sesi’nin de sonu olmuştur. 1967 yılında Araplar, savaşı kaybetmiş olmasına rağmen Ahmed Said’in radyoda Arapların savaşı kazanmak üzere olduklarına dair açıklaması, radyoya güveni azaltmış, “Arapların Sesi” bir daha açılmamak üzere “kısılmıştır”.

5. ÜMMÜ GÜLSÜM, ABDÜNNASIR ve KAHİRE RADYOSU

Bilindiği gibi müzik, melodi ve sözler yoluyla kitleleri aynı duygu etrafında birleştirebilen ve kaynaştıran bir güçtür. Bu sebeple özellikle uluslaşma sürecindeki toplumlarda şarkıların ve marşların millî bilinci harekete geçirdiği ve böylece kitleleri aynı gaye etrafında birleştirme misyonu yüklediği ileri sürülmektedir (Anderson, 1995). Ümmü Gülsüm de işte bu misyonu yüklenen birisi olarak Arap milliyetçiliğinin yükselişe geçtiği Abdünnasır döneminin sesi olmuştur.

Ümmü Gülsüm, 1904’te Mısır’ın küçük bir köyünde muhafazakâr bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Onun sesinin güzelliğini fark eden ilk kişi aynı zamanda ona Kur’ân eğitimini de veren babası olmuştur. Ümmü Gülsüm, erkek kıyafetleri içinde köy ve kasabalarda ilahiler, kasideler söyleyerek kariyerinin ilk adımlarını atmıştır. Sesi oldukça güçlü olan Ümmü Gülsüm kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir. Daha sonra Kahire’de özel olarak ses dersleri alan Ümmü Gülsüm’ün şöhreti, Kral Faruk’un

sarayında da konuşulmuşur. Ardından plak kayıtları ve sinemalarla Mısır halkı tarafından iyice tanınan bir figüre dönüşmüştür. Ancak onun ülke sınırlarını aşan ve büyük kitlelere ulaşmasını sağlayan asıl etken, 1937’de başladığı her perşembe akşamı Kahire Radyosu’nda yaptığı programlar olmuştur. Mısır sokakları, onun radyo konserlerini adeta nefesini tutarak dinlemiştir (Danielson, 1987).

Ümmü Gülsüm, Arap müziğinin 20. yüzyıldaki en önemli ismidir. “Tarab” olarak isimlendirilen geleneksel ve içerisinden Osmanlı ile Batı motiflerinin arındırıldığı, yerine milli duyguların ön plana çıkarıldığı bir üslupla şarkılarını seslendirmiştir. Ümmü Gülsüm bu üslubunu modern türler karşısında yok olmasını önlediği gibi onu sonraki nesillere de aktarmıştır (Racy, 2007).

Arap halkları nezdinde bir şarkıcı olmanın ötesinde kabul gören Ümmü Gülsüm’ün okuduğu şarkıları da sıradan anlamlar içermemekteydi. Bu durum Osmanlı sonrası Arap dünyasında ulus devletinin inşası süreciyle doğrudan bağlantılıdır. I. Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan gelişmeler Araplar için Osmanlı’dan ayrı bir devlet ve millet olabilecekleri düşüncesinin güçlenmesini sağlamıştı. Sömürgeci güçler Araplar arasındaki dil ve kültürel bağları görmezden gelerek oluşturdukları yapay sınırlar içinde ulus devlet projesini hayata geçirmektedirken bu atmosferde Ümmü Gülsüm’ün müziği, oluşturulmakta olan siyasal sınırların ötesinde Bağdat’tan Kazablanka’ya kadar Arapça konuşan halkları bir araya getirebilmişti. Böylelikle 1950’lerden itibaren Mısır merkezli olarak gittikçe güçlenen Arap milliyetçiliği düşüncesinin en önemli kültürel ikonuna haline dönüşebilmiş ve tek bir Arap ulusunu fikrine ölene dek hizmet etmiştir (Danielson, 1997).

Arap halkları arasında bağımsızlık ve tek bir Arap ulusunu fikri bir hayal iken bu ülkeler, Ümmü Gülsüm’ün müziğinde kendine somut olarak yer bulmuştur. Mısır’a ve Arap kültürüne has temalar, şarkılarda kullanılan şiir sözleri ve Ümmü Gülsüm’ün bu şarkıları icrası sırasındaki üslubu sayesinde geniş kitlelere etkileyici bir şekilde aktarılmıştır. Örneğin 1946 yılında Ahmed Şevki ve Riyad es-Sunbâti tarafından kaleme alınan *en-Nil* ve Sudan’ın birleşmesinin anlatıldığı *es-Sudan* adlı çalışmalar ulusal davaları ve Mısır’ın yerel değerlerinin yüceltildiği eserlerdir. Ümmü Gülsüm’ün kullandığı dizeler de çoğu kez tarih, politika, din ve aşk gibi birbirinden çok farklı konuları kapsamaktaydı (Danielson, 1997).

Mısır’ın siyasi tarihinde en ciddi dönüm noktalarından birisini oluşturan 23 Temmuz 1952’de krallığın devrilmesi onun kariyerinde yeni bir sayfa açmıştır. Kral Faruk’un ülkeden ayrılmasının ardından eski rejime yönelik olumsuz tepkilerden dolayı 1937’den beri her ayın ilk perşembesinde gerçekleşen konserleri önce engellenmiş, ancak bu karar Abdünnasır tarafından derhal düzeltilmiştir. Abdünnasır’ın ifadesiyle “*Ümmü Gülsüm Mısır’ın dördüncü piramidir*” (Turhan, 2016) 1950’ler Ümmü Gülsüm’ün, Mısır’ın sesi haline geldiği yıllardı. Yaptığı şarkılarla Mısır’ın Arap ülkeleri içindeki öncü rolünün altını çizecekti. “*Mısır elleti fi hâtirî ve fi demî*” (*Mısır düşüncemde ve kanımdasın*) şeklindeki şarkısı ve ardından gelen benzerleri Abdünnasır ile özdeşleşen Pan-Arabizm söylemini öne plana çıkaracaktı. Meselâ Gülsüm’ün, “*Ya Cemal ya misâle’l-Vataniye*” adlı şarkısı doğrudan Abdünnasır’a ithaf edilmişti. Ya da 1964’te seslendirdiği kariyerinde dönüm noktası olan “*Ente Omri*” şarkısı Abdünnasır’ın isteği doğrultusunda hazırlanmıştı. Mısır ve Arap dünyası, şarkılarının asıl temasını oluştursa da Filistin meselesi hepsinden öncelikli yere sahipti. Çoğu zaman aşk konulu şarkıları bile siyasi meselelerle ilişkilendirilir olmuştur (Danielson, 1988).

Mısır, radyo kullanımında bölgedeki diğer Arap ülkelere göre oldukça ileri bir noktadaydı. Ümmü Gülsüm’ün müziği sebebiyle radyonun Mısır halkı üzerinde büyük bir hâkimiyeti olduğu açıktı. Bu süreçte Mısır Radyo ve Televizyonu, ülkenin popüler kültürüne dair unsurları, filmler ve müzikler eşliğinde kitlelere ulaştırıyordu. Böylece Mısır lehçesi Levant’ın ortak lehçesi haline dönüşmüştü. Abdünnasır’ın hayalini kurduğu Arap Birliği ideali radyo aracılığıyla gerçekleştirilebilmişti ve bütün Araplar Ümmü Gülsüm’ün şarkılarını dinler olmuştur (Hourani, 2007; Dawisha, 2003).

1962 haziranında bir gazeteci Life dergisinde şu satırları kaleme almıştı: “*Her ayın ilk perşembe günü Ortadoğu’da garip şeyler oluyor. Kahire caddelerinde hiçbir gürültü kalmıyor. Batı’ya 2500 mil uzaklıktaki Dâru’l-Beydâ’da (Casablanka) dahi adamlar oyunlarını bitiriyorlar. Doğu’ya 800 mil uzaklıktaki Bağdat’ta da aynı şey oluyor. İnsanlar evlerine gidip, bekliyorlar: Kahire Radyosu’ndaki bu özel programı. Senede sekiz kez oluyor ve bu program beş saat sürüyor. Programı yapan yıldız sanatçının adı Ümmü Gülsüm*”. (Turhan, 2013; Heyet, 2005; Nesin, 1995)

Onun kariyerindeki asıl mücadele ise 1967 Haziran Savaşı sonrasında Mısır’ın aldığı ağır yenilginin toplumda sebep olduğu yıkımla mücadele ederken ortaya çıkacaktır. İsrail ve Araplar arasında gerçekleşen 6 Gün Savaşı sonunda Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri İsrail işgali altına girerken Mısır, Sina Yarımadası’nı kaybetmiştir. Mısır ve Ürdün hava kuvvetleri ağır bir darbe almıştır. Savaş sonrasında

Ümmü Gülsüm oldukça kötü bir durumda olan Mısır ekonomisine katkıda bulunmak için konserler düzenlemiş, böylece kamuoyundaki Mısır'a dair sarsılan algıyı düzeltmeye çalışmıştır. Bu konserlerde topladığı hâsılatı ve mücevherlerini bağışlaması onun kısa bir süre içinde milli bir figür olmasını sağlamıştı. Tunus, Libya, Fas, Lübnan, Sudan, Pakistan gibi çeşitli yerlerde verdiği konserlerle Mısır hükümetine altın ve döviz olmak üzere yaklaşık 2.530.000 dolar yardımda bulunduğu bilinmektedir. Söz konusu rakamın miktarından çok, onun üstlendiği toplumsal misyon Mısırlıların hafızalarına kazınmıştır (Turhan, 2013; Assaf, 2008). Mısır için verilen yardım konserleri sırasında akla sığmayan olaylar da yaşanmıştır. İddialara göre, 21 Mart 1969'da Muammer Kaddafi ve arkadaşlarının Kral İdris'e karşı darbe girişimleri aynı akşam Ümmü Gülsüm'ün Bingazi konseri dolayısıyla 1 Eylül'e ertelenmişti (Tournier, 1996).

4 Şubat 1975 tarihinde Ümmü Gülsüm'ün ölüm haberi, devlet radyosundan Arap dünyasında yalnızca devlet adamlarına uygulanan protokolle Kur'an okutulmuş ve duyurulmuştur. 4 milyondan fazla insanın katılımıyla gerçekleştirilen Ümmü Gülsüm'ün cenazesi, Ortadoğu tarihinde en kalabalık cenazelerden biri olarak tarihe geçmiştir (Turhan, 2013).

6. SONUÇ

Arapların Sesi programı ve Kahire Radyosu'nun halk kitleleri üzerindeki etkisi yadsınamaz. Bir döneme damgasını vuran bu propaganda aygıtları, medyanın kamuoyunu nasıl yönlendirebileceğinin en açık örnekleridir. Abdünnasır, Arapların Sesi'ni Pan-Arabizm fikrini Arap halklarına ulaştırmak, onların bağımsızlık mücadelelerini desteklemek, böylece Mısır'ın Arap ülkeleri arasındaki liderliğine bir nevi meşruiyet kazandırmak amacıyla kullanmıştır. Daha sonra Ümmü Gülsüm, Abdünnasır'ın bu politikalarının halk nezdinde benimsenmesine ve milli duyguların coşkulu bir şekilde aktarılmasına hizmet etmiştir. Tüm bu siyasi mücadeleler 1967 yılına kadar karşılık bulabilmiştir. Bu tarihten sonra Ümmü Gülsüm'ün sanatçı olarak popülaritesi devam etse de Abdünnasır ve Arapların Sesi için aynısını söylemek mümkün değildir.

Abdünnasır döneminde yükselişe geçen Mısır'daki milliyetçi ideolojinin aslında Arap milliyetçiliği değil de Mısır milliyetçiliği olduğunu belirtmek bize yararlı olacaktır. Zira daha sonraki dönemlerde de görüleceği üzere, Abdünnasır'ın doktrini zamanla etkisini yitirmiş ve yerine Arap ülkelerinde ulusal sınırlar içinde kısıtlı kalan bölgesel milliyetçilikler veya İslamcılık ön plana çıkmıştır. Bu nedenle Abdünnasır'ın, Arapların Sesi ve Kahire Radyosu'yla Arap hakları üzerinden yürüttüğü proje milliyetçi bir proje olmaktan ziyade, yürüttüğü siyasete hizmet eden pragmatik ve vatanperver bir çabadır. Bu çabayla taraftarlarını giderek artırmış, söylemleri büyük ölçüde karşılık bulabilmiş, ancak kalıcı olamamıştır.

KAYNAKÇA

- Abdel Nasser, G. (1956). Interview with Gamal Abdel Nasser. *CBS Records 7* (Ocak). Kahire.
- Abdel Nasser, N. (1955). *Egypt's liberation: the philosophy of the revolution*. Public Affairs.
- Abou-El-Fadl, R. (2018). Neutralism and Pan-Arabism in Egypt, 1952-4: Securing Sovereignty. *Foreign policy as nation making Turkey and Egypt in the Cold War. (The Global Middle East)*. (s. 147-177). Cambridge University Press.
- Alahmad, A. (2012). Voice of the Arabs Radio: Its effects and political power during the Nasser era (1953-1967). *The Joint Journalism Historians Conference Arthur L. Carter Journalism Institute*. New York University.
- Al-Obaidi, J.A. (2007). *Media censorship in the Middle East*. Edwin Mellen.
- Anderson, B. (1995). *Hayali cemaatler: milliyetçiliğin kökenleri ve yayılması*. Metis Yayınları.
- Assaf, H.S. (2008). Umm Kulthum: A Legend or A Story of will! *Al-Raida*, 122-123. <https://alraidajournal.lau.edu.lb/images/Umm%20Kulthum%20A%20Legend%20or%20a%20Story%20of%20Will%21.pdf>.
- Boyd, D.A. (1975). Development of Egypt's radio: 'Voice of the Arabs' under Nasser. *Journalism Quarterly*, 52(4), 645-653.
- Boyd, D.A. (1977). Egyptian radio: tool of political and national development. *Journalism Monographs*, 55(3), 501-507, 539.
- Copeland, M. (1969). *The game of nations*. Simon and Schuster.

- Danielson, V. (1987). The Qur'an and qasidah: Aspects of popularity of the reportary sung by Umm Kulthum. *Asian Music*, 19(1), 26-45.
- Danielson, V. (1988). *Performance, political identity, and memory: Umm Kulthum and Gamal Abd al-Nasir, images of enchantment: visual and performing arts in the Middle East*. S. Zuhur (Ed.). The American University in Cairo Press.
- Danielson, V. (1997). *The voice of Egypt: Umm Kulthūm, arabic song, and Egyptian society in the twentieth century*. University of Chicago Press.
- Dawisha, A. (2003). *Arab nationalism in the twentieth century*. Princeton University Press.
- Dawisha, A. (1976). *Egypt in the Arab world: the elements of foreign policy*. John Wiley & Sons.
- Fandy, M. (2007). *Uncivil war of words; media and politics in Arab world*. Westport CT. Praeger Security International.
- Frisch, H. (2010). Pan-Arabism and its competitors: Islamic radicals and the Nation State. *Critical Review: A Journal of Politics and Society*, 22(1), 1-17.
- Hale, J. (1975). *Radio power; propaganda and international broadcasting*. Temple University Press.
- Heikal, M. (1973). *The Cairo documents*. New English Library.
- Henze, P. ve Brown, J. F. (2004). *Cold war broadcasting impact*. Stanford University Press.
- Heyet. (2005). *Şark yıldızı Um Kelsum, Arap müziğinin divası*. S. Öztürk (Çev.). Avesta Yayınları.
- Hourani, A. (2007). *Arap halkları tarihi*. İletişim Yayınları.
- James, L. (2006). Whose voice? Nasser, the Arabs, and 'Sawt al-Arab' Radio. *Transnational Broadcasting Studies* 16. <https://www.arabmediasociety.com/whose-voice-nasser-the-arabs-and-sawt-al-arab-radio/>
- Jankowski, J. (2002). *Nasser's Egypt, Arab nationalism, and the United of Arab Republic*. Lynne Rienner.
- Joyce, M. (2003). *Ruling Shaikhs and Her Majesty's Government: 1960-1969*. Routledge.
- Kireççi, M.A. (2012). *Başlangıcından günümüze Arap milliyetçiliği*. Grafiker Yayınları.
- Labid, K. (2003). The voice of the Arabs is speechless at 50. *The Daily Star*. <https://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2003/Jul-10/109675-the-voice-of-the-arabs-is-speechless-at-50.ashx>
- Loya, A. (1962). Radio propaganda of the United Arab Republic-An analysis. *Middle Eastern Affairs Dergisi*, 13(4), 98-110.
- Miller, F. (2007). *The moral resonance of Arab media: audiocassette poetry and culture in Yemen*. Harvard University Press.
- Musleh-Motut, N. (2006). *The development of Pan-Arab broadcasting under authoritarian regimes- A comparison of Sawt al-Arab ("Voice of the Arabs") and Al Jazeera News Channel*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Tarih Bölümü. Simon Fraser Üniversitesi.
- Nesin, A. (1995). *Dünya kazan ben kepçe Irak ve Mısır I*. Adam Yayınları.
- Racy, A.J. (2007). *Arap dünyasında müzik: tarab kültürü ve sanatı*. S. Aygün (Çev.). Ayrıntı Yayınları.
- Tournier, M. (1996). *Altın damla*. Mustafa Balel (Çev.). Ayrıntı Yayınları.
- Turhan, N.S. (2013). Mısır kültürel kimliğinin özgün yüzü Ümmü Gülsüm. *Evrensel Kültür Dergisi* 247, 20-24.
- Turhan, N.S. (2016). Mısır'da ulusun inşasında kimlik ve kültürel bir aktarıcı sembol olarak Ümmü Gülsüm'ün müzikal mirası. *Uluslararası Müzikte Performans Sempozyumu*. (s. 34-35). G. Göğüş, E. Varlı (Ed.). Osmangazi Belediyesi Yayınları.
- Vaughan, J. (2002). Propaganda by Proxy? Britain, America, and Arab Radio broadcasting, 1953-1957. *Historical Journal of Film, Radio and Television*, 22(2), 157-172.
- Wheelock, K. (1960). *Nasser's new Egypt: A critical analysis*. Frederick A Praeger.